

LA IGLESIA CATÓLICA Y LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA A TRAVÉS DEL CINE

María Dolores de los Ángeles Pérez Murillo*

RESUMEN

El presente artículo está basado en obras cinematográficas producidas por países como España, Reino Unido, Estados Unidos, Venezuela y Chile y realizadas en diversos escenarios América Latina. A través de las cinco películas seleccionadas hemos pretendido mostrar el papel de un sector de la Iglesia Católica en defensa de los más débiles, lo que se ha venido llamando en términos de la Teología de la Liberación: "opción por los pobres" y las distintas posturas adoptadas desde las propuestas de colonización pacífica, las actitudes de la iglesia misionera encarnada en los pobres, algún ejemplo de transculturación y, sobre todo, el enfrentamiento abierto ante otros sectores católicos, principalmente jerárquicos, casados con el poder económico y, la mayoría de las veces, dictatorial al servicio del imperialismo estadounidense y de las transnacionales. Las cuatro películas son solo una pequeña muestra que deja constancia la lucha de la Iglesia latinoamericana en defensa de los Derechos Humanos, manteniéndose fiel a los principios humanitarios emanados del Concilio Vaticano II. La cronología de los filmes nos lleva a aspectos esenciales de la Historia de la Iglesia Latinoamericana tanto en la época colonial como en la contemporánea

Palabras clave: Cine, América Latina, Iglesia Católica, Derechos Humanos

THE CATHOLIC CHURCH AND THE DEFENSE OF HUMAN RIGHTS IN LATIN AMERICA THROUGH THE CINEMA

ABSTRACT

This article is based on cinematographic works produced by countries such as Spain, the United Kingdom, the United States, Venezuela and Chile and made in various Latin American settings. Through the five selected films we have tried to show the role of a sector of the Catholic Church in defense of the weakest, what has been called in terms of Liberation Theology: "option for the poor"

* María Dolores de los Ángeles Pérez Murillo, Universidad de Cádiz (España). Doctora en Historia de América por la Universidad de Sevilla, Profesora Titular de Universidad y Colaboradora Honoraria de la Universidad de Cádiz. Miembro del Grupo de Investigación "Intrahistoria, Oralidad y Cultura en Andalucía y América Latina (HUM 313). Ha dirigido 20 Trabajos Fin de Máster (TFM) y 9 Tesis Doctorales. Ha asistido a más de 100 Congresos Internacionales. Ha viajado por toda América Latina y enseñado en Universidades de Argentina, Brasil, Cuba, Ecuador y Venezuela. Cuenta con más de 80 publicaciones en forma de artículos, colaboraciones en obras colectivas, reseñas y libros. Actualmente imparte docencia en Másteres de las Universidades de Cádiz y de Granada sobre Migraciones y Cine Latinoamericano. ORCID: 0000-0002-6205-0375

and the different positions adopted from the proposals for peaceful colonization, the attitudes of the missionary church incarnated in the poor, some examples of transculturation and, above all, the open confrontation with other Catholic sectors, mainly hierarchical, married to economic power and, most of times, dictatorial at the service of US imperialism and the transnationals. The four films are just a small sample that records the struggle of the Latin American Church in defense of Human Rights, remaining faithful to the humanitarian principles emanating from the Second Vatican Council. The chronology of the films takes us to essential aspects of the History of the Latin American Church both in colonial and contemporary times.

Keywords: Cinema, Latin America, Catholic Church, Human Rights

1.- EL PAPEL DE LA IGLESIA EN LOS PRIMEROS MOMENTOS DE LA COLONIZACIÓN A TRAVÉS DE *Y TAMBIÉN LA LLUVIA* (2010)

Desde los inicios del proceso colonizador en América Latina, la Iglesia Católica siempre tuvo una postura ambivalente: por un lado nos hallamos ante los defensores de la conquista violenta en aras de la evangelización, como es el caso del dominico, Juan Ginés de Sepúlveda (1490-1573), natural de Pozoblanco y prebendado del obispado de Córdoba, que en su libro *Democrates* justifica, desde el etnocentrismo, la guerra a los indígenas, sólo por considerarlos seres inferiores. Para el "humanista" Ginés de Sepúlveda los indígenas americanos eran "hombres silvestres" o "bestias que hablan" y, como lo "perfecto debe reinar sobre lo imperfecto", es justo para Sepúlveda que los indígenas se sometan al rey de España y a la Iglesia Católica. Así pues, en estos términos se pronuncia dicho representante de una parte de la Iglesia:

"Tan horrendos son los crímenes contra naturaleza, cometidos por las tribus indias, que como castigo el rey de España tiene derecho a matar a todos los naturales y a privarlos de sus tierras y sus propiedades, para que, en adelante, bajo tutela cristiana tengan que abandonar esos vicios (las idolatrías) con los que tanto ofenden a Dios"¹

Las tesis de Juan Ginés de Sepúlveda justificaron la agresión conquistadora y colonizadora, llevada a cabo por algunos. Desde los primeros momentos de la llegada de los europeos al *Nuevo Mundo*, la obsesión por la búsqueda del oro explotó y diezmó a la población indígena, la cual se vio obligada a pagar un tributo a cambio de la evangelización, implantándose de esta manera el sistema de **Encomiendas**². Desde los primeros momentos se impuso a

- 1 Pérez Murillo, María Dolores: *Introducción a la Historia de América: Altas Culturas y Bases de la Colonización española*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cádiz, 2003. Pág., 166.
- 2 Explicamos, grosso modo, que la **encomienda**, impuesta por Colón en 1499 en la Isla de la Española (actualmente República Dominicana y Haití), consistió en el reparto de un número indeterminado de indígenas a un particular (colonizador) que trabajaban para él buscando oro a cambio de la manutención y, sobre todo, de la evangelización. Así pues, la encomienda es una prestación laboral a cambio

los indígenas el tributo (por ser vasallos “libres” de la Corona de Castilla y a cambio de la evangelización). Dicho tributo consistió en el pago de un cascabel lleno de polvo de oro, hecho que se refleja muy bien en la película de Iciar Bolláin *También La Lluvia*³ y *que* tiene su base histórica en los testimonios de Hernando Colón, hijo de Cristóbal Colón:

“Pagaría toda persona mayor de catorce años un cascabel grande lleno de oro en polvo [...] Y para saber quién debía pagar ese tributo se mandó hacer una medalla de latón o de cobre, que se diese a cada uno cuando lo paga, y la llevase al cuello, a fin de que quien fuese encontrado sin ella se supiese que no había pagado y se le castigase con alguna pena”⁴

Los abusos cometidos a los indígenas, además de las epidemias, produjeron una hecatombe demográfica sin parangón en El Caribe. Es justo en ese momento cuando se alza también la voz de la Iglesia y de los frailes dominicos de la Isla de La Española⁵ a través del sermón contra las encomiendas y el sistema violento de colonización, pronunciado por fray Antonio de Montesinos, sermón, de gran transcendencia, hasta el punto de haber sido considerado historiográficamente como el “inicio de la lucha por la justicia en América”. Al respecto mostramos el texto que en una secuencia de la película, antes mencionada, se reproduce con toda fidelidad al documento histórico:

“Me he subido aquí para deciros, para hablaros, yo que soy la voz de Cristo en el desierto de esta Isla, y, por tanto conviene que con atención, no cualquiera, sino con todo vuestro corazón y con todos vuestros sentidos, la oigáis; la cual será la más nueva que nunca hayáis oído, la más áspera y dura, y la más espantable y peligrosa que jamás pensasteis oír. Esta voz, dijo él, que todos estáis en pecado mortal y en él vivís y morís, por la crueldad y tiranía que usáis con estas pobres gentes. Decid:

del “preciado bien espiritual”. En definitiva, una forma encubierta de esclavitud, pues ser vasallos libres de la corona castellana conllevaba el tributo laboral. (Nota aclaratoria de la autora)

- 3 Datos Técnicos, Artísticos y de Producción. **Datos Técnicos:** Directora: Iciar Bolláin. Guión : Paul Laberty. Música: Alberto Iglesias. Producción: Juan Gordon. Dirección de fotografía: Alex Catalán. Dirección de arte: Juan Pedro Gaspar. Dirección de producción: Cristina Zumárraga. Sonido: Emilio Cortés. Montaje: Ángel Hernández Zoido. Vestuario: Sonia Grande. Maquillaje: Karmele Soler. Peluquería: Paco Rodríguez. Actores: Luis Tosar (Costa); Gael García Bernal (Sebastián); Juan Carlos Aduviri (Daniel); Carlos Santos (Alberto); Raúl Arévalo (Juan); Karra Elejalde (Antón); Nawja Nimri (Isabel). **Datos de la Producción:** Drama/Coproducción: España-Francia-México/Año 2010/104 minutos/ Alta Films, Morena Films, Vaca Films; Mandarin Cinema; Alebrije producciones. Duración del rodaje 9 semanas. Lugar de rodaje: Cochabamba (Bolivia).
<https://www.filmaffinity.com/es/film240485.html> [Última consulta 10/10/2022]
- 4 Hernando Colón: *Intentos de rentabilizar la empresa colombina, La Española, 1495. Historia del Almirante.* Cap. 61, pág.201.
- 5 La Isla de “La Española” fue el primer laboratorio del experimento colonial en América. Dicha Isla corresponde en la actualidad al espacio compartido entre República Dominicana y Haití (nota aclaratoria de la autora).

¿con qué derecho y con qué justicia tenéis en tan cruel y horrible servidumbre a estos indios, ¿con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, donde tan infinitas de ellas (de estas gentes) con muertes y estragos nunca oídos, habéis consumido? ¿Cómo los tenéis tan oprimidos y fatigados, sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades, que de los excesivos trabajos que les dais, se os mueren , y por mejor decir, los matáis por sacar y adquirir oro cada día? ¿Y qué cuidado tenéis por que los adocrinen y conozcan a su Dios y Criador, sean bautizados, oigan misa, guarden las fiestas y domingos? ¿Estos no son hombres, no tienen almas racionales, no estáis obligados a amarlos como a vosotros mismos? ¿Estos no sienten? ¿Cómo estáis en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis salvar más que los moros o turcos que carecen o no quieren la fe de Jesucristo.⁶

Respecto a la realización de la película de Iciar Bollaín hay que señalar que es una obra de ficción en la que magistralmente se logra mezclar el género histórico con el documental. Es una película, rodada en Cochabamba (Bolivia), hecho, a mi entender no casual, pues dicho país y las selvas, próximas a Cochabamba, fueron los lugares elegidos por Ernesto Guevara (el "Ché") para el inicio de una revolución libertadora, a nivel continental y netamente latinoamericana que, desde Bolivia, como centro geográfico, neurálgico y corazón de Suramérica, se expandiera por todo el Continente. Fue desde aquellos lugares donde el Ché lideró un movimiento guerrillero que fracasó y acabó con su vida en 1967; pero los rescoldos o cenizas del movimiento liberador han prevalecido , en forma de resistencia indígena y popular. Así pues, siguiendo el sentido circular del tiempo, tan propio de la cosmovisión americana, 33 años después, en ese mismo lugar, surgió "la guerra del agua" que da título a la película de Bollaín, pues Bolivia, por su riquezas minerales y naturales, siempre ha sido objeto de codicia y expolio desde los inicios de la conquista. El cerro rico de Potosí, situado en el altiplano boliviano, proporcionó toda la plata, generadora del capitalismo mercantilista europeo; después le expoliaron el estaño; gas natural; y en el año 2000 también quisieron quitarle el don preciado de la lluvia, el agua de sus neveros, lo único que les quedaba y que da título a la película. Esta es, pues, una dura crítica que no sólo se queda en la época colonial sino que trasciende a la contemporánea, arremetiendo duramente contra el neocolonialismo de las transnacionales como una fase más del injusto y depredador capitalismo globalizador.

6 Sermón de Fray Antonio de Montesinos. Primer Domingo de Adviento de 1511, recogido por fray Bartolomé de Las Casas en su *Historia de las Indias*. Tomo III. Capítulo IV

Igualmente la obra de Iciar Bollaín, al estar rodada en Bolivia, tiene mucho o ,mejor dicho, le “hace guiños” a las películas del cineasta indigenista boliviano Jorge Sanginés, pues películas del referido autor como *Yaguar Malku* (“Cóndor Sangrante”) de 1969 y *Para recibir el canto de los pájaros* de 1994 están muy presentes en la realización de Bollaín. La primera , *Yawar Malku*, en la parte del film que, simulando al género documental, plantea la resistencia y lucha indígena; y la segunda, *Para recibir el canto de los pájaros* es de similar temática a la de Bollaín, pues se refiere a la realización de una película sobre la conquista de América, en la que, casi por primera vez en el cine, los indígenas son los “buenos” de la película, y los colonizadores, todos, incluidos los “buenos” o “defensores” de los naturales de la tierra, son cuestionados pues su mentalidad colonizadora les impide ponerse en el lugar del otro y carecen de sensibilidad para “recibir el canto de los pájaros”.

2-LA TRANSCULTURACIÓN EN LA ÉPOCA COLONIAL A TRAVÉS DE *JERICÓ* (1990)

La película venezolana de 1990 *Jericó*⁷, escrita y dirigida por Luis Alberto Lamata⁸, desde América Latina va más allá de la postura de la Iglesia en cuanto a la defensa de los Derechos Humanos, pues nos muestra el caso de un misionero, fraile dominico, que se dejó aculturar por los indígenas caribes, conviviendo con ellos y como uno de ellos durante cinco años.

Cuatro años después del estreno de *La Misión* (Roland Joffé, Reino Unido, 1986), *Jericó* muestra las dificultades que los misioneros hallaron en la conquista y evangelización de Venezuela. Su protagonista es un fraile dominico,

7 **Ficha Técnica** y Artística: Dirección: Luis Alberto Lamata Guión: Luis Alberto Lamata Fotografía: Andrés Augusti. Dirección de arte: Martietta Perroni. Montaje: Mario Nazoa. Música: Federico Gattorne. Sonido: Mario Nazoa. Producción: Omar Mesone. Producción ejecutiva: Luis Alberto Lamata. Compañía de producción: Bolívar Films. Compañía de distribución Blancica Duración: 90 minutos. **Intérpretes:** Cosme Córdazar, Francis Rueda, Doris Díaz, Alexander Millic, Luis Pardi, Yajaira Salazar, Amilcar Marcano, Wilfredo Cisneros, Luis Alberto Mozos, Fanny Díaz, Zenay Santana, Armando Gota, Gonzalo Cubero, Héctor Cloret, Alfredo Gerardi, Diego Sadot. <https://www.filmaffinity.com/es/film923217.html> [última consulta, 10/10/2022]

8 Luis Alberto Lamata (Caracas, 1959) es Licenciado en Historia por Universidad Central de Venezuela. Desde muy joven escribió para el cine y la televisión, donde ha participado en algunas de las telenovelas venezolanas de mayor éxito internacional. Pero participar en las telenovelas no le ha impedido desarrollar su vocación como director y guionista de un cine histórico que le ha posibilitado aunar sus dos vocaciones (cineasta e historiador). La más grande de sus creaciones y una de las mejores obras del cine venezolano es *Jericó* de 1990. Le siguieron otras películas como: *Desnudo con naranjas* de 1995; *Miranda regresa* de 2007; *Taita Boves* de 2010 . Para profundizar en el referido director remitimos a Fuentes Bajo, María Dolores: “Venezuela y el cine de Luis Alberto Lamata. Estrategias de un superviviente” en Salvador Ventura, Francisco José (coord.) *Cine y autor: reflexiones sobre la teoría y la praxis de creadores filmicos*. Intramar, Santa Cruz de Tenerife, 2012, págs. 181-192

llamado Santiago, profesor de la Universidad de Salamanca en España, que decidió embarcar hacia el *Nuevo Mundo*, persuadido que las ideas hermosas no pueden quedarse sólo en un aula universitaria, sino que deben ir más allá, trascender y convertirse en práctica. Los ideales tienen que salir al mundo para fundirse con la vida y transformarla para lograr una más justa y mejor existencia humana. Este dominico, una vez en América, dejará una vida cómoda y sedentaria, para, en pos de su ideal evangelizador, enrolarse en la expedición de los alemanes a la búsqueda del oro⁹ en la costa occidental de Venezuela. En dicha expedición surgirán disensiones y el fraile Santiago, defensor de un tipo de colonización pacífica, los abandonará, se perderá y acabará él solo conviviendo en una comunidad de indígenas caribes durante cinco años: primero con la idea de evangelizarlos, cosa totalmente sin sentido, después irá transformándose en su cuerpo y en el espíritu hasta llegar a asimilarse totalmente a los indígenas.

La película de Luis Alberto Lamata es una apuesta valiente, pues enfatiza la postura de algunos eclesiásticos en su "opción por los pobres" durante la época colonial, el film va más allá de la defensa humanitaria de los indígenas a través de un proyecto de colonización pacífica¹⁰, ya que el protagonista abandona la idea de la evangelización o aculturación para encarnarse plenamente en los olvidados, olvidándose de sí mismo, hasta llegar a la transculturación.

3.- LA OPCIÓN POR LOS POBRES Y CONFLICTO CON EL PODER EN LAS ÉPOCAS COLONIAL Y CONTEMPORÁNEA A TRAVÉS DE LA MISIÓN (1986), ROMERO (1989) Y MACHUCA (2004)

En el seno de la Iglesia católica siempre ha habido posturas diametralmente opuestas: por un lado, contamos con una jerarquía vaticana¹¹ ultraconservadora, apegada a los explotadores y al poder material, totalmente alejada de los principios del evangelio; por otro lado, y, sobre todo, desde las órdenes religiosas¹², se apostó por una forma de colonización pacífica.

9 El emperador Carlos V subió al trono imperial gracias a la ayuda económica de los banqueros alemanes (los Fugger y los Welser) y por ello les otorgó a través de una Capitulación, que data de 1528. La explotación del oro en la costa occidental de Venezuela. Allí estuvieron los alemanes buscando oro, pepitas de oro en los ríos, hasta 1541, pues al no estar acostumbrados al calor del trópico, los *teutones* fracasaron en su empresa (Nota aclaratoria de la autora)

10 Bartolomé de las Casas es un claro ejemplo de lo que significó la colonización pacífica (nota de la autora)

11 Hay honrosas excepciones de pontífices como León XIII, Pablo VI, Juan XXIII y Francisco I que tuvieron y tienen una sensibilidad especial hacia los oprimidos (Nota aclaratoria)

12 Dominicos y Jesuitas principalmente; aunque con matices, ya que en el seno de cada orden se darán polos opuestos. Entre los dominicos tendremos defensores de los Derechos Humanos como Montesinos, Pedro de Córdoba y Bartolomé de las Casas; e inquisidores de renombre, como Torquemada.

La película británica, *La Misión*¹³ dirigida por Roland Joffé en 1986 plantea magistralmente las dos posturas que, respecto a la colonización del Nuevo Mundo, adoptó la iglesia católica, a saber: la forma violenta, ejercida desde la jerarquías monárquicas y eclesiásticas, vinculadas al poder material y geopolítico, en contraposición a la colonización pacífica defendida y ejercida, casi siempre, por las órdenes religiosas, más vinculadas a las comunidades indígenas que el clero diocesano o secular. La controversia entre el clero secular y regular y la oposición entre “la opción por los pobres o la opción por el poder” es un largo y larvado debate, que tuvo su máxima expresión en la década de los ochenta del pasado siglo XX, debido a las condenas del Papa polaco, Karol Wojtyła, a la Teología de la Liberación, surgida en América Latina a raíz del Concilio Vaticano II. El conflicto entre la jerarquía vaticana y los jesuitas de América Latina era de suma actualidad en la época que se estrena *La Misión*. Es más, incluso dentro de la opción por los pobres, preconizada por la Teología de la Liberación, habrá dos tendencias entre los sacerdotes: los que empuñaron las armas en defensa de los más débiles (en la ficción cinematográfica está representada por Robert de Niro), o los que adoptaron una posición de resistencia pacífica (como la del actor Jeremy Irons)¹⁴

Otra obra que nos muestra el conflicto de la Iglesia latinoamericana con el poder es la película estadounidense de 1989 titulada *Romero*¹⁵, dirigida por

Igualmente sucedió con los jesuitas, que están bastante idealizados en la película *La Misión*; pero la película es hija de su época : año 1986, y los duros ataques del pontificado de Juan Pablo II a la Teología de la Liberación latinoamericana, en la que los jesuitas, como los de la UCA (Universidad Centroamericana) del Salvador, ocupaban un rol de liderazgo (nota aclaratoria de la autora)

- 13 **Ficha Artística:** Muchacho indio. Cherie Lunghi – Carlotta. Chuck Low – Casbeza. Daniel Berrigan – Sebastián. Fred Melamed – Don Cabeza/Voz. Jeremy Irons – Padre Gabriel. Liam Neeson – Fielding. Ray Mc Anally – Altamirano. Robert De Niro- Capitán Mendoza. Rolf Gray – Joven jesuita; Ronald Pickup – Hontar. Sigifredo Ismare – Hechicero. **Ficha Técnica:** Jack Stephens – Ayudante de Tocado. Casting: Juliet Taylor Susie Figgis. Dirección: Roland Joffe. Diseño de producción: Stuart Craig. Efectos Especiales: Peter Fern- Técnico de efectos especiales Meter Hutchinson- Supervisor de efectos especiales. Fotografía: Chris Menges Guión: Robert Bolt. Maquillaje y Peluquería: Tommie Manderson – Supervisor de maquillaje. Montaje: Jim Clark. Música: Ennio Morricone. Producción: Alejandro Azzano – Productor ejecutivo. David Puttnam – Productor. Felipe López Caballero – Productor ejecutivo. Fernan Ghia – Productor. Iain Smith – Productor asociado. Sonido: Hill Rowe – Mezcla de doblaje. Clive Winter – Mezcla de sonido. Ian Fuller – Editor de doblaje. Vestuario: Enrico Sabattini. Resto del equipo: David Nichols – Unidad de dirección de emplazamiento. Héctor Babenco – Género: Drama. Formato y Duración: Color .120 minutos. Producción: Warner Bros.
<https://www.filmaffinity.com/es/film791884.html> [última consulta, 10 /10/2022]
- 14 Pérez Murillo, María Dolores (coordinadora y autora): *La Memoria filmada II. Historia Socio-Política de América Latina a través del cine. La visión desde el norte.* Madrid. Editorial IEPALA. 2010
- 15 Ficha Técnica y Artística: Director: John Duigan. Guión: John Sacret Young. Diseño de Producción: Roger Ford. Director de la fotografía: Geof Burton. Música original: Gabriel Yared. Productor Ejecutivo Lawrence Mortorff y John Sacret Young. Producida por Ellwood E. Kieser. Actores: Raúl Julia (Romero),

John Duigan¹⁶. Este hizo su debut en el cine norteamericano con la referida película, y al respecto declaró: "Siempre me ha fascinado la política centro-americana y conocía la historia de Romero. Cuando me ofrecieron el guión, descubrí que era una obra apremiante sobre un tema muy importante. Me entusiasmó poder tener la oportunidad de dirigirla"

La temática del film nos sitúa en 1980, año en el que el arzobispo Óscar Arnulfo Romero fue asesinado mientras celebraba la Eucaristía, dejando grabada ante los ojos del mundo la tragedia humana de El Salvador. Tan cruda y llena de valores humanos como lo fueron *La Misión o Los Gritos del Silencio*. Romero está protagonizado por el galardonado actor puertorriqueño Raúl Julia en el papel principal junto a Richard Jordan interpretando al padre Rutilio Grande, el sacerdote que ayudó a Romero a denunciar la crudeza y opresión gubernamental de su país y que también se convirtió en el objetivo de los asesinos militares. La película *Romero* tiene como finalidad abrir los ojos del mundo ante el horror y el holocausto del pueblo salvadoreño, oprimido por un régimen militar de corrupción y violencia, vendido al imperialismo y a las transnacionales.

Esta película nació del interés del sacerdote paulista de Los Ángeles, el padre Ellwood Kieser, el cual propuso a su amigo, John Sacret Young, que hiciera el guión. Young había trabajado años atrás con el padre Kieser en un episodio televisivo. Más tarde Young recibiría el premio *Humanitas* 1978 por su película para televisión *Special Olympics*. El guión tuvo como base el libro que sobre Romero estaba escribiendo el jesuita Jim Brockman, el cual dejó una copia mecanografiada del mismo al padre Kieser. Este obtuvo credenciales para viajar a El Salvador, aunque temiendo por su seguridad, el film se rodó en México, en la zona de Cuernavaca y en la paupérrima aldea de Ranchería Tejatec. La película fue financiada en gran medida por la Iglesia Católica Norteamericana y la Congregación de los Padres Paulistas a los que pertenecía Kieser.

Tanto John Duigan como Kieser pensaron que el actor ideal para encarnar a Romero era el puertorriqueño, Raúl Julia, que ya había adquirido fama internacional en otras películas¹⁷. Señalamos que a lo largo de la película se utilizan

Richard Jordan, Ana Alicia. Eddie Vélez. Tony Plana. Harold Gould.
<https://www.filmaffinity.com/es/film195265.html> [última consulta, 10/10/2022]

- 16 El director John Duigan, nacido en Inglaterra, es un cineasta australiano. Su carrera comenzó como actor en la Universidad de Melbourne, en donde dirigió un grupo teatral. Apareció en numerosos cortometrajes y más tarde pudo realizar su primera película : *The Firm Man*, lo que le abrió las puertas del cine y televisión australianos (nota aclaratoria)
- 17 Películas como *El beso de la mujer araña* (Brasil, 1985), *A la mañana siguiente* (EE.UU, 1986), *Presidente por accidente* (EE.UU, 1988), *Conexión Tequila* (EE.UU. 1988) (nota aclaratoria)

reiteradamente los planos del actor principal en contrapicado para resaltar la autoridad moral y carismática del mismo. Raúl Julia se encarna plenamente en la figura de Óscar Arnulfo Romero con sus atributos de persona delicada, humana, sencilla, pura, inocente, mediadora, dialogante, valiente, resuelta y tímida a la vez. A medida que avanza el film, el actor va evolucionando desde la timidez al carisma, convirtiéndose en un auténtico maestro y pastor espiritual de su pueblo. Romero (Raúl Julia) es un gesto que llega al espectador junto a la palabra en defensa de los derechos humanos, como la “homilía de fuego” pronunciada poco antes de ser asesinado, de la que mostramos algunos fragmentos:

“Yo quisiera hacer un llamamiento de manera especial a los hombres del ejército y en concreto a las bases de la Guardia Nacional, de la policía, de los cuarteles: hermanos, son de nuestro mismo pueblo, matan a sus mismos hermanos campesinos y ante una orden de matar que dé un hombre debe prevalecer la ley de Dios que dice: “No matar”. Ningún soldado está obligado a obedecer una orden contra la ley de Dios. Una ley inmoral, nadie tiene que cumplirla. Ya es tiempo de que recuperen su conciencia y que obedezcan antes a su conciencia que a la orden del pecado. La Iglesia, defensora de los derechos de Dios, de la dignidad humana, de la persona, no puede quedarse callada ante tanta abominación. [...] En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo, cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios, cese la represión.”¹⁸

También en esa línea de la defensa de los derechos humanos contamos con la película chilena de 2004 *Machuca*¹⁹ de Andrés Wood²⁰ en la que no solo se muestra el conflicto con el poder dictatorial de una parte de la Iglesia católica, inspirada en la Teología de la Liberación; sino también el conflicto intra-ecclesial entre sacerdotes progresistas y sacerdotes cómplices de sangrientas dictaduras.

18 Pérez Murillo, María Dolores, op.cit., pp.195-196

19 **Ficha Técnica y Artística:** Director: Andrés Wood. Producción: Mamoun Hassan, Gerardo Herrero, Andrés Wood. Guión: Eliseo Altunaga, Roberto Brodsky, Mamoun Hassan y Andrés Wood. Música: Miguel Miranda y José Miguel Tobar. Fotografía: Miguel J. Littín. Montaje: Fernando Pardo. Supervisión del montaje: Soledad Salfate. Supervisión del Guión: eliseo Altunaga. Sonido: Marcos Maldavsky. Diseño del sonido: Miguel Hormazabal. Dirección de Arte: Rodrigo Bazaes: Diseño de Vestuario: Maya Mora. Música: Danko Molina Torres, José miguel Tobar. Maquillaje: Guadalupe Correa. **Intérpretes:** Matías Quer, Manuela Martelli, Ariel Mateluna, Ernesto Malbrán, Catherine Mazoyer. Francisca Imboden. Año de realización: 1999. Año de estreno: 2004. <https://www.filmaffinity.com/es/film713463.html> [última consulta, 12/10/2022]

20 Andrés Wood (Santiago de Chile, 14 de Septiembre de 1965) es un director de cine chileno. Después de estudiar Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Chile, viajó a Nueva York a estudiar dirección de fotografía. Es conocido por haber dirigido *Historias de Fútbol* (1997) *La Fiebre del Loco* (2001), *Machuca* (2004), película que recibió amplia aclamación crítica. *La buena vida* (2008) le mereció el premio Colón de Oro y el Goya la mejor película extranjera hispanoamericana. Y en 2011 *Violeta se fue a los Cielos* basada en la biografía homónima que Ángel Parra escribió sobre su madre, la cantautora chilena Violeta Parra. <https://www.lavanguardia.com/peliculas-series/personas/andres-wood-71203> [última consulta, 12/10/2022]

Machuca muestra una experiencia que se llevó a cabo desde la Iglesia vinculada a la Teología de la Liberación, es un homenaje a la memoria de Gerardo Whelan (1927-2003), sacerdote norteamericano perteneciente a la “Congregación de la Santa Cruz”²¹, que dedicó toda su vida a la educación de jóvenes chilenos, y en 1970²² llegó a ser profesor y rector del Saint George’s College en Santiago de Chile. A dicho colegio sólo asistían alumnos de la clase alta; pero el P. Gerardo Whelan abrió las puertas de dicho colegio a niños de zonas marginales (o **“poblaciones”** como se les denomina en Chile) con el objetivo de lograr la integración y el diálogo entre clases sociales, diametralmente opuestas²³.

Machuca es un canto a la amistad entre dos niños: Gonzalo Infante (Matías Quer), chico de la clase alta, y Pedro Machuca (Ariel Mateluna) que vive en una población marginal de la ciudad. Estos chicos se conocen gracias al proyecto del Padre Whelan (padre McEnroe en la película) que logra que en Saint George’s College se formen e integren niños de todas las clases sociales. El Proyecto educativo del Padre Whelan data de 1965, año que coincide con la clausura del Concilio Vaticano II y los nuevos aires de una “Iglesia renovada”. Así el referido sacerdote junto con profesores, sacerdotes y laico, llevó a cabo el denominado “Programa Experimental” que consistió en crear un sistema más flexible y distinto al impuesto por el Ministerio de Educación. El proyecto se basaba en que los alumnos son seres humanos, cristianos y chilenos, que debían desarrollarse como personas, para luego integrarse a la realidad nacional e internacional. Tenían que estar relacionados con la vida democrática del país. El programa ponía especial énfasis en la auto-disciplina de los alumnos y en el conocimiento de las distintas realidades del país. Planteaba una educación más ágil y libre, en la cual los alumnos también debían ser partícipes. Cada alumno tenía una riqueza y capacidad distinta, que debía desarrollarse de acuerdo a sus propias capacidades. El programa no sólo debía enfocarse hacia el intelecto del alumno, sino también hacia el desarrollo de valores y personalidad. En 1964, gracias al programa experimental, comenzó a funcionar un sistema de becas para que jóvenes de sectores marginales pudieran estudiar en el colegio. El plan fue generando desconfianza en la clase alta, sobre todo cuando el padre Whelan fue nombrado rector del colegio en 1970, año en el que Salvador Allende llega al

21 <https://www.elquintopoder.cl/educacion/el-cura-de-los-machuca-y-la-educacion-en-chile/>[última consulta, 13/10/2022]

22 No olvidemos que en 1970 llega al poder la Unidad Popular de Salvador Allende que traerá aires nuevos al país, inaugurando la llamada “vía chilena al socialismo”, y que se verá truncada el 11 de septiembre de 1973 con el golpe de Augusto Pinochet (nota aclaratoria)

23 Fernández Fernández, David: *Historia de la Iglesia Católica en Santiago de Chile: Desde el Vaticano II a la actualidad. El testimonio oral como fuente.* Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cádiz, 1996

poder. Una de sus primeras medidas fue incorporar mujeres al colegio además de tres estudiantes de escasos recursos en cada clase. La realidad de la integración y de la amistad entre muchachos de clases sociales, diametralmente distintas, la primavera chilena iniciada con Salvador Allende, se verá truncado en 1973 con la llegada al poder del militar golpista, Augusto Pinochet. El colegio Saint George's fue el único colegio privado de Chile intervenido por los militares el 11 de septiembre de 1973, el rector, el P. Gerardo Whelan, fue reemplazado por un capitán de la fuerza aérea de Chile y los profesores fueron sustituidos por sacerdotes y profesores adeptos a la dictadura.

CONCLUSIONES

La realización de Iciar Bollaín posee su particular sello de saber escudriñar con finura en lo más recóndito del alma humana, de hacer que los espectadores seamos empáticos con los actores, comprendamos sus miedos y zozobras, y no dogmatizamos sobre "bondades" o "maldades" absolutas, pues nada es lo que parece, nada es único ni excluyente, ya que la realidad es compleja, poliédrica, y para nada maniquea.

La película de Roland Joffé nos plantea una doble lectura: por un lado el contexto histórico de las misiones jesuíticas guaraníes en un espacio geo-político fronterizo y, por ende, conflictivo entre los poderes seculares y eclesiales del momento. Por otro lado, el conflicto intra-eclesial, surgido en el pontificado de Karol Wojtyła, entre la Teología de la Liberación en América Latina, defensora de los Derechos de los excluidos, frente a la jerarquía romana que, en vez de optar por los "pobres", optó por la sumisión a los poderes e intereses del imperio, atacando a la Teología de la Liberación so pretexto de evitar la expansión del comunismo, plegándose de esta forma a los dictados de la política norteamericana de "seguridad nacional" y favoreciendo la expansión del cristianismo norteamericano, portador de valores individualistas y reaccionarios, como una forma de colonización cultural norteamericana de América Latina a costa de cercenar a muchas comunidades eclesiales de base en las que se fundamentaba gran parte de la iglesia de los pobres.

La obra de Luis Alberto Lamata fue una apuesta valiente que va más allá de la defensa de los derechos de los excluidos, concretamente los indígenas. La película *Jericó* nos lleva a plantearnos una y muchas historias silenciadas por la historia oficial acerca de la transculturación, del atractivo que el mundo indígena pudo ejercer para algunos colonizadores que no solo se integraron sino que se encarnaron en el mismo.

La película *Romero* nos sitúa en Centro-América, en el “volcán centroamericano” que pretendieron domeñar Ronald Reagan y Karol Wojtyła. A finales del siglo XX dos obispos dieron su vida en la defensa de los Derechos Humanos en América Latina; pero para nada reconocidos como “mártires” por la iglesia oficial vaticana, liderada en aquella época por Juan Pablo II. De monseñor Romero, asesinado en El Salvador en 1980 cuando oficiaba la Eucaristía, sabemos algo más, además su historia fue llevada al cine; pero casi nada sabemos de monseñor Gerardi, nacido en Guatemala en 1922 y asesinado en Guatemala en 1998. Gerardi desde que se ordenó sacerdote, en 1946, se movió por el medio rural e indígena (altiplano guatemalteco), fue nombrado obispo en 1967 de la zona de Verapaz y siempre estuvo orientado a trabajar con los indígenas y llevar a cabo una pastoral y catequesis en lengua “Q’eqchi’”, impulsando en su diócesis las primeras comunidades eclesiales de base (CEBs). En 1974 fue elegido obispo en la región del Quiché, en una época de plena guerra civil en Guatemala y en la que en esa región (Quiché) se estaba perpetrando un auténtico genocidio indígena. Sus vivencias sobre el genocidio le permitieron que cuando se logra la paz en Guatemala (en 1996) fuera la persona indicada por la Conferencia episcopal de Guatemala de participar en la Comisión Nacional de Reconciliación, creando la oficina de Derechos Humanos y redactando el Informe REMHI (Recuperación de la Memoria Histórica), en el referido Informe aparecía toda la verdad sobre el genocidio perpetrado a los indígenas durante la dictadura de Ríos Montt y los cientos de catequistas asesinados por el ejército. El 24 de abril de 1998 se presentaron los resultados del Informe REMHI, dos días después, monseñor Gerardi era asesinado, sus asesinos, cercanos a Ríos Montt, ya convertido a la democracia, siguen impunes, y, por arte de magia hoy rigen la oficina de Derechos Humanos de Guatemala.

Y por último, la película *Machuca* viene a significar que la integración de clases y etnias distintas fue una realidad a través del espacio educativo como la verdadera célula y base transformadora de la sociedad. La realización del cineasta chileno Andrés Wood abre un camino hacia la esperanza que nos hace recordar que la utopía, aunque difícil de alcanzar, es posible, tal y como sucedió en esos pequeños gestos y acciones del Chile de Salvador Allende que, más tarde, se vieron truncados, por el golpe militar de Augusto Pinochet. Una vez más, la iglesia católica nos revela su ambivalencia : unos sectores ultraconservadores vinculados al “nacionalcatolicismo” a la chilena; y otros, no obstante, incansables luchadores de la justicia, de la concordia

y, sobre todo, de los Derechos Humanos como ya se hicieron patentes en 1511 en el famoso sermón de Antonio de Montesinos en La Española.

REFERENCIAS

- Benítez, Raúl; Lozano, Lucrecia; Bermúdez, Lilia: *EE.UU contra Nicaragua: La guerra de baja intensidad en Centroamérica*. Editorial Revolución, Madrid, 1988.
- Casas, Bartolomé de las: *Brevísima relación de la destrucción de las Indias* en edición de Isacio Pérez Fernández. Editorial Tecnos, Madrid, 1982.
- Colón, Hernando. *Historia del Almirante*, en edición de Luis Arranz, Historia 16, Madrid, 1984.
- Delgado, Jesús- Óscar Arnulfo Romero. *Biografía*. Universidad Centro Americana (UCA) Editores, San Salvador, 1994.
- Drago, Tito; Cardoso, Fernando Enrique. *Allende, un mundo posible*. Editorial RIL, Santiago de Chile, 2003.
- Dueñas García De Polavieja, Ignacio. *La Teología de la Liberación en sus primeros años. Las CEBs de Nicaragua como referencia*. Editorial Académica Española, 2013.
- Ferrer Benimelli, José Antonio. *Extinción y expulsión de los Jesuitas, 1759-1773*, Editorial Mensajero, Bilbao, 2013.
- Fernández Fernnández, David. *Historia de la Iglesia Católica en Santiago de Chile: Desde el Vaticano II a la actualidad. El testimonio oral como fuente*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz. Cádiz, 1996.
- Fuentes Bajo, María Dolores. *Venezuela y el cine de Luis Alberto Lamata. Estrategias de un superviviente* en Salvador Ventura, Francisco José (coord.) **Cine y autor: reflexiones sobre la teoría y la praxis de creadores fílmicos**. Intramar, Santa Cruz de Tenerife, 2012, págs. 181-192.
- Galeano, Eduardo. *Memorias del Fuego I. Los nacimientos. II. las caras y las máscaras. III. El siglo del viento*. Siglo XXI Editores, Madrid, 1986.
- García, Diamantino. *Como un diamante*. Editorial Nueva Utopía, Madrid, 1996.
- Katz, Claude. *Chile bajo Pinochet*. Editorial Anagrama, [primera edición, 1975], Barcelona, 1998.
- López Vigil, María. *Monseñor Romero. Piezas para un retrato*. Universidad Centro Americana (UCA) Editores, San Salvador, 1980.

Martínez Díaz, Nelson. *Los Jesuitas en América*. **Cuadernos de Historia** 16 [número 153], Madrid, 1985.

Pérez Murillo, María Dolores: *Introducción a la Historia de América: Altas Culturas y Bases de la Colonización española*. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cádiz, Cádiz, 2003

Pérez Murillo, María Dolores (coordinadora y autora): *La Memoria filmada II. Historia Socio-Política de América Latina a través del cine. La visión desde el norte*. Editorial IEPALA, Madrid, 2010

Piqueras Céspedes, Ricardo (editor) : *La conquista de América*. Ediciones Península. Barcelona, 2001

Smith, Christian : *La Teología de la Liberación. Radicalismo religioso y compromiso social*. Editorial Paidós, Barcelona, 1994

Vitar Mukdsy, Beatriz: *Guerra y Misiones en la frontera chaqueña del Tucumán 1700-1767*.CSIC, Madrid, 1997

PÁGINAS WEB

<https://www.filmaffinity.com/es/film923217.html>

<https://www.filmaffinity.com/es/film195265.html>

<https://www.filmaffinity.com/es/film240485.html>

<https://www.filmaffinity.com/es/film791884.html>

<https://www.filmaffinity.com/es/film713463.html>

<https://www.lavanguardia.com/peliculas-series/personas/andres-wood-71203>

<https://www.elquintopoder.cl/educacion/el-cura-de-los-machuca-y-la-educacion-en-chile/>